

МУЛЬТИМЕДИА В ОБРАЗОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Urganch Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich

talabasi **Avezova Maxliyo Sultonazar qizi**

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari, multimedia maxsulotlarining samaradorligi haqida so'z yuritilgan. Maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirishga oid qabul qilingan qaror va farmonlar ijrosi sifatida yaratilgan multimediali platformaning samaradorligi, amaliyotda foydalanilganligi va samaradorligi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Multimedia, axborot texnologiyalari, platform, maktabgacha ta'lim tashkiloti.

Аннотация: В статье информационные технологии в процессе дошкольного образования, обсуждается эффективность мультимедийных продуктов. Представлены сведения об эффективности, практическом использовании и результативности мультимедийной платформы, созданной в качестве реализации решений и указов, касающихся развития сферы дошкольного образования.

Ключевые слова: Мультимедиа, информационные технологии, платформа, дошкольное образование организация.

Abstract: In the article, information technologies in the process of preschool education, the effectiveness of multimedia products is discussed. Information about the effectiveness, practical use and effectiveness of the multimedia platform

created as an implementation of the decisions and decrees regarding the development of the field of preschool education is presented.

Key words: Multimedia, information technologies, platform, preschool education organization.

В настоящее время в нашей республике проводится ряд работ по применению цифровых технологий в системе образования. В частности, цифровые технологии широко используются в системах общего среднего образования и семейного воспитания. Электронные учебники, электронные образовательные ресурсы и специальные мультимедийные программы для учащихся, электронные площадки – яркое тому подтверждение. Но система дошкольного образования, являющаяся первым звеном образования, сильно отстает.

Одной из причин этой проблемы в Узбекистане является узбекский язык множество электронных образовательных ресурсов для детей дошкольного возраста можно отметить, что МТТ не обеспечены средствами передачи информации. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-6108 от 6 ноября 2020 года «О мерах по развитию сфер образования и науки в период нового развития Узбекистана» и Указ Президента Республики Узбекистан 2020 года Согласно решению от 6 ноября PQ-4884 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования» Министерством информационных технологий и связи, Государственной инспекцией по контролю качества образования и другими профильными министерствами и ведомствами совместно с задачей внедрение современных форм обучения, новых педагогических и информационных технологий в систему дошкольного образования до 1 января 2022 года.

Принцип понятности учебного материала реализуется на основе вывода и отображения учебных материалов, включенных в память компьютера и на экран монитора. При подготовке электронного образовательного ресурса программист должен обратить особое внимание на принцип понятности учебного материала для ребенка в процессе обучения. Учитывалось, что выбранный учебный материал не должен быть сложным и выполняться поэтапно от простого к сложному. В программе разделены возрастные периоды детей, и темы для каждого возрастного периода размещены отдельно, исходя из государственного учебного плана «Первая ступень». Созданы и размещены на платформе анимационные видеоролики, дающие информацию по каждой теме в соответствии с возрастным периодом, для закрепления каждой темы включено около 15 интерактивных компьютерных игр. Преимущество предоставления образования через электронную платформу перед традиционными методами заключается в том, что в каждом видео обучающие темы освещаются на языке ребенка через мультфильмы, что повышает желание ребенка учиться.

Посредством компьютерных игр, если дети отмечают неправильный ответ при самостоятельном выполнении заданий, компьютер не делает им выговор, они не делают отметки среди своих друзей, в результате повышается уверенность ребенка в себе, развиваются способности к мышлению. В условиях развивающегося современного информационного общества становится объективной необходимостью раннего обучения детей компьютерам, начиная с дошкольного возраста. Сегодня мультимедийные технологии все успешнее используются в дошкольных образовательных учреждениях.

Они значительно обогащают процесс обучения, делают его более эффективным. Информационные технологии позволяют наиболее полно и успешно развивать познавательные способности ребенка, устойчивые к новой информации обеспечивает формирование интереса. Они могут быть очень эффективными мотиваторами познавательной деятельности детей, поскольку помогают решать интересные творческие задачи и дают небывалые возможности для обучения. При этом значительно повышается интерес детей к учебной деятельности, повышается уровень их познавательных способностей, эффективнее развиваются способности дошкольников.

Использование новых, разнообразных и необычных способов объяснения и подкрепления, особенно использование игр, повышает внимание детей в процессе обучения, способствует активизации их произвольного внимания и развитию мыслительных процессов детей. Информационные технологии обеспечивают лично-ориентированный подход и позволяют увеличить объем предлагаемого для ознакомления материала, позволяют каждому ребенку выбрать уровень сложности и скорость обучения в соответствии с индивидуальными особенностями. Кроме того, программный материал для детей дошкольного возраста должен многократно повторяться. Использование мультимедийных технологий направлено на эффективное развитие дошкольников в такой важной области образования, как знания, что является одним из приоритетных направлений образования, определенных в Государственном образовательном стандарте.

Широкое использование средств обучения служит успешному завершению процесса подготовки детей к школе. Базовые основы информационной культуры старших дошкольников играют

пропедевтическую роль для более последовательного развития информационной культуры младших школьников в процессе освоения такой важной области образования, как математика и информатика. Наиболее удобным и часто используемым инструментом в системе дошкольного образования являются мультимедийные презентации. Учителя естественных наук и родители детей оценивают эффективность использования мультимедийных средств в обучении дошкольников.

Знание преимуществ мультимедийных презентаций в конкретном контексте в предъявлении, заключается в повышении мотивации к учебе, поскольку недостатки являются факторами, негативно влияющими на физическое и психическое состояние ребенка. Такой же такую точку зрения высказывают и родители. Большинство родителей не хочет, чтобы дети много пользовались компьютером и занимались семейным воспитанием не использует мультимедийные презентации. К сожалению, опрос родителей показал, что в целом наблюдается тенденция к тому, что ребенок больше времени проводит за компьютером, а дети в основном играют в компьютерные игры и смотрят мультфильмы. Содержание игр и мультфильмов обычно строго не контролируется родителями. Обучение старшей и подготовительной групп включение в процесс мультимедийных технологий показало, что дети они лучше видят конечный результат своей работы с помощью мультимедиа, им интересно сделать это быстрее и правильно.

В заключение можно сказать, что развитие умственного потенциала дошкольников на основе цифровых технологий, поднятие потенциала их умственного развития до уровня мировых тенденций – веление времени.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

1. «Дошкольное воспитание и Закон №ОПК-595 «Об образовании».
2. Халикова У.М. (2020). Актуальность использования информационных и коммуникационных технологий в дошкольных образовательных учреждениях.
3. Гасанбоева О.У. и другие. Педагогика дошкольного образования. - Ташкент: Ильм зия, 2006.
4. Маврулов А. Традиционное воспитание всесторонне развитой личности. - Ташкент: 2012.